

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Саидов Хабибулла Шавкат угли

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ДАВЛАТ АКТИВЛАРИНИ БОШҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШРИШ ЙЎЛЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART